

MÉMOIRES ORIGINAUX

L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES
SUR LES VITAMINES
LEUR APPLICATION A L'HYGIÈNE PUBLIQUE¹

Par Casimir FUNK.

La connaissance des vitamines introduite il y a environ seize ans embrasse une littérature d'environ 10.000 publications. Il est donc extrêmement difficile de l'exposer dans deux leçons. Je veux pourtant tâcher de mon mieux de vous exposer les faits les plus saillants et les plus nouveaux, et en même temps ceux qui ont le plus d'importance pratique.

Je diviserai le sujet en deux parties : 1° une description des vitamines avec leurs caractères physiques et chimiques et leur rôle dans l'organisme, et 2° l'application de nos connaissances sur les vitamines à la vie quotidienne en appuyant spécialement sur les problèmes en vue des recherches.

*
* *

Les travaux modernes ont clairement démontré que les vitamines connues n'appartiennent pas toutes au même groupe chimique. Ces substances liées l'une à l'autre au point de vue historique, et par le fait qu'elles constituent avec les protéines et les sels minéraux les seules substances vraiment indispensables à la vie animale, diffèrent de ces dernières par le fait qu'elles ne sont nécessaires que dans les proportions minimales. Les vitamines connues jusqu'à présent se laissent nettement diviser en deux groupes chimiques : des substances azotées, extrêmement sensibles à l'action des alcalis, des vitamines proprement dites, et des substances non azotées, stables vis-à-vis des alcalis, assez thermostabiles, mais très sensibles

1. Leçon donnée au Cours international d'hygiène organisé en 1927 à l'Institut d'hygiène de la Faculté de Médecine de Paris.

à l'action de l'oxygène. Ce sont des substances auxquelles, pour des raisons qui seront exposées tout à l'heure, j'ai donné le nom de vitastérines. Voici la liste des vitamines et vitastérines dont l'existence est à présent universellement reconnue :

VITAMINES	VITASTÉRINES
Vitamine B, ou vitamine antinévritique.	Vitastérine A, ou vitastérol antixérophtalmique.
Vitamine C, ou vitamine antiscorbutique.	Vitastérine E, ou vitastérol antirachitique.
Vitamine D, ou vitamine stimulant la croissance des micro-organismes.	Vitastérine F (?), ou vitastérol de la reproduction.
Vitamine P (?), ou la vitamine antipelagreuse.	

La vitamine B, la plus importante de cette classe des substances dont j'ai prouvé l'existence en 1911 et qui depuis ce temps est devenue le but de recherches très nombreuses, n'est pas une substance unique, mais représente un complexe de corps dont l'étude et la séparation demanderont dans l'avenir beaucoup d'efforts. Il est probable que cette nouvelle étude, déjà commencée, mettra au point bien des problèmes obscurs jusqu'à présent et aura une importance pratique de premier ordre. Nous pouvons affirmer très énergiquement que les extraits et les préparations, appelés à présent vitamine B, diffèrent dans leur composition et leur effet physiologique selon la méthode de préparation et leur provenance. Les préparations actuelles de la vitamine B guérissent le bériberi humain et le bériberi expérimental des pigeons et des poules. Elles stimulent l'appétit et guérissent les troubles de nutrition des rats et d'autres mammifères, qui surviennent à la suite de la carence de cette substance, ainsi que l'arrêt de la croissance chez les jeunes animaux provenant de la même cause. Tous les animaux supérieurs et inférieurs, étudiés sur ce point, se sont montrés sensibles au manque de vitamine B, à quelques exceptions près. Ainsi le D^r Fredericia (de Copenhague) a pu prouver que lorsqu'il y avait une infection des intestins chez ses rats de laboratoire ces animaux pouvaient vivre sans la vitamine B. Chose curieuse : ces animaux ont perdu le pouvoir d'utiliser une partie notable de l'amidon de leur nourriture. Les excréments formaient une masse volumineuse et blanchâtre renfermant une proportion notable d'amidon non digéré. Il est presque certain que les observations sur les chevaux et autres animaux domestiques, qui ne présentaient aucun signe d'avitaminose avec une nourriture composée uniquement de riz décortiqué, s'expliquent par la présence de certaines bactéries intestinales ayant le pouvoir de synthétiser

la vitamine B aux dépens de substances chimiquement plus simples.

Si nous n'envisageons que le besoin en vitamines des rats et des pigeons, nous devons arriver à la conclusion qu'ils ont besoin de vitamines différentes ou de complexes différents.

Quels sont les besoins de l'homme sous ce rapport? L'étude de cette question n'a pas donné de résultats décisifs. L'organisme humain se comporte-t-il comme le rat, ou comme le pigeon, ou comme ces deux classes d'animaux en même temps, montrant tout de même plus de ressemblance avec les pigeons? C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire des vitamines, que les cliniciens japonais ont déclaré au dernier Congrès de « Far Eastern Medical Association », que le bériberi humain était vraiment dû à la carence de la vitamine B dans la nourriture, et cette conclusion a pris corps dans la résolution officielle de ce Congrès.

Prenons une préparation active de la vitamine B : elle montre simultanément les effets thérapeutiques suivants : guérison du bériberi humain et du bériberi expérimental des poules et des pigeons, reprise de la croissance chez les jeunes rongeurs mis au régime préalable sans la vitamine B, stimulation de l'appétit, élévation de la température du corps, guérison de la pellagre humaine et de la pellagre expérimentale des animaux. Une substance unique pourrait-elle produire toutes ces actions? C'est très improbable, et ce que nous désignons sous le nom collectif de vitamine B ne pourra être bien étudié avant que les substances qui composent ce mélange ne soient séparées en éléments chimiquement purs. Il paraît certain qu'une des substances contenues dans le mélange possède une action très nette dans l'échange des matières amylacées et sucrées, car nous avons démontré qu'un animal a besoin de la vitamine B proportionnellement à la richesse de la diète en hydrates de carbone.

Et inversement, si la nourriture est plus riche en protéines, le besoin de la vitamine B diminue. Cette dernière constatation est très importante au point de vue pratique. Ainsi on pourrait facilement se représenter qu'un cas de bériberi survienne malgré que la nourriture contienne une quantité satisfaisante de vitamine B, mais une proportion trop élevée d'hydrates de carbone. Une autre constatation intéressante était faite au cours de ces recherches : c'est que le sucre sanguin s'élève si l'animal reçoit une nourriture pauvre en vitamine B. Avant la mort du pigeon on trouve une vraie hyperglycémie, qui est due à la tolérance diminuée envers les hydrates de carbone ou à une dégénération du pancréas. Nous verrons par la

suite que ce fait pourrait avoir de l'importance pour l'étiologie de certaines formes du diabète.

Ce que nous appelons à présent la vitamine B est une substance assez résistante à la température, son action commençant de diminuer vers 120°. La vitamine B, par contre, est vite détruite par les alcalis même à une faible concentration et à la température ordinaire. Il va sans dire que ces faits sont d'une extrême importance pour juger l'effet de la cuisson sur la teneur des matières alimentaires en cette substance. La vitamine B, telle que nous la connaissons à présent, n'est pas détruite au contact de l'oxygène de l'air et se laisse très bien conserver; on a trouvé même des échantillons de riz non décortiqué datant d'il y a cent ans qui contenaient la vitamine active en proportion usuelle.

L'étude chimique de la vitamine B, comme nous l'avons déjà mentionné, n'a pas fait des progrès sensibles depuis mes travaux de 1911 et ceux de mes contemporains par suite de difficultés expérimentales. En 1911 j'ai isolé en état cristallisé une des substances du complexe, celle qui guérit le bériberi des pigeons. Cette substance fut recristallisée plusieurs fois et analysée par la méthode microchimique. Pour l'étude chimique de cette substance il était important de trouver une méthode rapide qui permit de séparer les quantités minimales de la vitamine B du mélange compliqué que présente l'extrait de son, de riz ou de levure. Dernièrement, j'ai réussi au moyen de précipitation avec les sels d'acide picrique à séparer une grande proportion de la vitamine B, d'environ 80 p. 100 de la teneur initiale, en précipitant en même temps très peu de substances inactives. Cette nouvelle méthode, j'espère, va simplifier notablement l'étude de la vitamine B, ainsi que de la vitamine C, que nous allons étudier en second lieu.

Avant de clore le chapitre de la vitamine B, il faut encore mentionner la teneur relative de cette substance dans les produits alimentaires variés. La connaissance de ces faits permettra à l'hygiéniste pratique de prévenir et de guérir le bériberi dans tous les cas où se présentera le danger d'une carence. Pour le diagnostic exact de ce danger, il ne suffit pas à l'hygiéniste de posséder les connaissances pratiques de la diététique moderne. Il doit connaître les manifestations cliniques de la carence en vitamine B, ce qui n'est pas toujours facile. Les manifestations typiques du bériberi sont décrites dans tous les traités de médecine interne et de médecine tropicale, mais il s'agit souvent des symptômes atypiques, dont le

diagnostic n'est pas toujours facile. Une fois la constatation de la carence faite, il s'agit de trouver le remède efficace. Dans les manifestations aiguës du bériberi il y a lieu d'employer la vitamine B, à l'état concentré. Le seul produit qui s'impose dans ce cas, c'est la levure de bière, qui est le plus riche en vitamine B parmi ceux qu'on connaît.

La prévention du bériberi est très facile, la vitamine B étant richement répandue dans la nature. Les produits alimentaires qui en sont dépourvus sont excessivement rares. Il faut des procédés industriels modernes pour priver quelques-uns de nos aliments de cette matière. Malheureusement, ces quelques aliments constituent dans certaines régions de la terre une grande proportion du régime total. Je pense ici au riz blanc dans les pays exotiques et au pain blanc dans nos climats tempérés, totalement privés de la vitamine B.

Les matières premières les plus riches en vitamine B sont le jaune d'œuf, les tissus glandulaires, particulièrement le foie, le pancréas, le thymus, les plantes légumineuses, comme les petits pois, les haricots et les fèves, le maïs jaune et le son des céréales.

La vitamine antiscorbutique, ou la vitamine C. — La vitamine C, moins importante biologiquement par comparaison avec la vitamine B, présente plus d'intérêt pratique dans nos régions géographiques. D'abord tout enfant nourri artificiellement est en danger constant de scorbut. Le lait comme aliment exclusif est pauvre en vitamine C. Les pédiatres modernes ont bien reconnu ce fait et donnent un antiscorbutique dès les premières semaines de la vie d'un nourrisson. Le danger est bien plus grave avec le régime des préparations farineuses, si en vogue.

Mais nous avons vu pendant la Grande Guerre que le danger du scorbut n'est pas limité aux enfants. Nous avons rencontré le scorbut dans la population civile et dans l'armée un peu éloignée de leur base de ravitaillement. Ce danger s'explique très bien par les caractères chimiques et physiques de la vitamine C. D'abord la vitamine C est beaucoup moins répandue dans la nature que la vitamine B. Cette dernière est une substance relativement stable et qui se laisse conserver facilement. La vitamine C, par contre, se trouve par excellence dans les aliments succulents et frais. Ce même aliment conservé ou desséché perd la vitamine C. La vitamine C est beaucoup moins thermostable, mais il est difficile d'énoncer ici des règles générales puisque la stabilité varie avec la source, la réaction du milieu, etc. Ainsi pour les légumes frais la température de 50-60° est déjà souvent destructive. Une exception doit pourtant être faite

pour les fruits du genre *Citrus*, comme les oranges, citrons et aussi les tomates. La raison de cette stabilité n'est pas encore élucidée. Il est possible que le milieu acide contribue à cette stabilité.

La vitamine C est hautement sensible à l'action des alcalis, puis à l'action de l'oxygène, c'est-à-dire aussi à l'action des ferments oxydants. Ces derniers, qui sont ubiquitaires, ont leur optimum d'action dans un milieu à réaction légèrement alcaline et sont presque inactifs dans le milieu acide. Ces derniers faits nous fournissent des indications pratiques pour la préparation des aliments afin de conserver le plus possible de la vitamine C. Il faut préparer les aliments à l'abri de l'air et élever la température rapidement pour détruire les ferments dès l'abord.

La viande est très pauvre en vitamine C. Aussi, dans le cas d'alimentation carnée exclusive, est-il nécessaire d'en consommer plusieurs kilogrammes par jour pour subsister. Par contre le foie contient une quantité notable de la vitamine C, et les Esquimaux mangent le foie des animaux fraîchement tués, probablement pour se préserver contre le scorbut. Les animaux de laboratoire ne se sont pas tous montrés sensibles au manque de la vitamine C. Parmi les exceptions on note les pigeons, les poules et les rats. Chose curieuse : en étudiant la teneur de ces animaux carencés en vitamine C, on en trouve une quantité très notable dans le foie. Ces animaux peuvent donc synthétiser cette vitamine par eux-mêmes ou par leur flore bactérienne intestinale. Le foie est ainsi l'organe qui emmagasine la vitamine C.

L'animal employé principalement pour l'étude de cette vitamine est le cobaye, lequel est très sensible à cet égard. Il succombe après quatre semaines du régime carencé. Le régime employé ici se compose d'avoine avec une certaine proportion de lait stérilisé pour préserver l'animal contre une carence simultanée en vitastérine A, et les animaux de laboratoire diffèrent beaucoup dans leur besoin en vitamine C. Le singe, par exemple, se contente d'une quantité plus petite de vitamine C. En ce qui concerne l'homme nous ne connaissons pas ses besoins exacts en vitamine C.

La chimie de la vitamine C est encore très peu avancée. La substance étant très instable, son étude présente de grandes difficultés. Le point de départ de son étude a toujours été le jus d'orange ou de citron. Après avoir éliminé l'acide citrique et après une défécation préalable à l'acétate de plomb neutre, on peut précipiter la vitamine C par l'acétate de plomb basique. Dernièrement nous avons trouvé dans mon

laboratoire que ce dernier précipité décomposé donnait avec le picrate d'argent un précipité dans une proportion minime qui enferme la totalité ou presque la totalité de la vitamine C. Il est possible que cette nouvelle voie soit avantageuse pour isoler cette substance.

Comme moyen de prévention, l'emploi d'une certaine quantité d'antiscorbutiques dans la nourriture s'impose rigoureusement. Ce sont en premier lieu les fruits, surtout les oranges et les citrons, en second lieu les légumes frais, les salades, et en cas d'absence de ces derniers les tomates en conserve. Il est intéressant de mentionner ici que, même dans un manque complet d'antiscorbutiques, nous possédons un moyen excellent, trouvé par l'école d'Axel Holst, de Oslo. Ce moyen consiste à faire germer les graines de blé, maïs, pois ou fèves. Quoique ces matières alimentaires produisent le scorbut comme aliment exclusif, la germination y développe la vitamine C. Ce moyen était employé, faute de mieux, dans la guerre de Mésopotamie, où le transport d'aliment frais se faisait avec de grandes difficultés.

Vitamine D, ou vitamine stimulant la croissance des micro-organismes. — La vitamine D ne présente pas à présent d'importance pratique. Par contre elle présente un intérêt pour un bactériologiste ou pour un protozoologiste. Il y a peu de bactéries ou de protozoaires qui puissent subsister et se multiplier dans un milieu nutritif composé exclusivement de sels minéraux et de substances organiques d'une composition chimique déterminée. La plupart des micro-organismes, même les levures, se multiplient pendant un temps court, ensuite la culture meurt, si on n'ajoute pas au milieu une matière contenant la vitamine D. Certains savants ont voulu rayer la vitamine D du nombre de vitamines et réserver ce nom aux substances indispensables à la vie animale. Nous verrons tout de suite que cet avis n'est pas justifié : tout d'abord je comprends la question des vitamines d'un point de vue largement biologique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas des raisons plausibles de différencier ici les animaux, les plantes supérieures et inférieures.

D'ailleurs, au cours de mes travaux sur le rat, j'ai pu voir que la vitamine B seule ne leur suffisait pas et qu'il était très probable qu'ils avaient besoin aussi de vitamine D. Ce fait gagne de l'importance si nous envisageons le fait que tous les organes animaux contiennent une forte proportion de la vitamine D. Il est probable que cette substance possède une action importante, puisqu'elle se trouve partout dans le monde vivant.

La vitamine D accompagne partout la vitamine B. Elle diffère de

cette dernière par le fait qu'elle est moins facilement absorbée par la terre à foulon et autres absorbants et qu'elle n'est pas précipitée par l'acide phosphotungstique. C'est une substance beaucoup plus stable qui représente au point de vue chimique la vitamine la plus simple et qui se laissera identifier le plus facilement. C'est là le côté hautement intéressant de cette vitamine.

Pour étudier et doser cette substance nous employons la croissance de la levure. Nous cultivons la levure sur un milieu connu au point de vue chimique, ce qui sert de contrôle, et nous y ajoutons l'extrait ou les fractions à étudier. La croissance (le poids de la levure ou son volume) moins celui du contrôle nous fournit le résultat recherché.

La vitamine P, ou la vitamine antipellagreuse. — Comme vous le savez, la pellagre, — maladie des pays où on consomme le maïs en grande quantité, — était un champ de controverses scientifiques depuis plus de cinquante ans. Il n'y a pas une seule possibilité étiologique qui n'ait été envisagée sérieusement à un temps ou à un autre. Dès 1912 je considérais la pellagre comme une avitaminose, causée par manque dans la nourriture d'une vitamine spécifique, la vitamine anti-pellagreuse. Mais mon hypothèse fut en somme rejetée par les spécialistes jusqu'en 1923. Le D^r Goldberger, en Amérique, s'est mis à l'étude de cette question depuis 1915. Après des recherches bien difficiles, il est arrivé à la conclusion que la pellagre était causée par un manque d'un acide aminé qui se trouve dans la viande et dans les produits d'origine animale et qui faisait défaut dans le régime végétarien. Des constatations semblables ont été faites par les Commissions d'enquête sur la pellagre pendant la guerre, constituées par les autorités anglaises en Egypte. Ici le manque de tryptophane était envisagé spécialement comme cause de la pellagre. Les savants anglo-américains ont oublié le fait, qu'en introduisant la viande, le lait, les œufs dans le régime, ils y ajoutaient quelque chose d'autre encore que les protéines. La question de la pellagre sembla donc réservée, jusqu'au moment où le D^r Goldberger reprit l'étude d'une maladie très curieuse chez les chiens, que les médecins vétérinaires ont appelée « Black Tongue » et qui a été décrite pour la première fois par Chittenden et Underhill à New-Haven, en 1916. Cette maladie présente une grande ressemblance avec la pellagre humaine. Dernièrement Goldberger a constaté que le rat pouvait présenter des lésions analogues et qu'il était un excellent sujet d'expériences. Les résultats de ces études ont montré que la pellagre expérimentale des animaux était causée par le manque d'une vita-

mine, que Goldberger appelle la vitamine anti-pellagreuse, et qui se trouve notamment dans la levure. A la suite de ces expériences il a essayé de guérir les pellagres par la levure, ce qui a parfaitement réussi. Il ne reste qu'à savoir maintenant si la vitamine anti-pellagreuse diffère de la vitamine B ou est identique à cette dernière. Cette étude importante au point de vue théorique présentera des grandes difficultés, mais les hygiénistes pratiques possèdent en main une nouvelle arme pour combattre la pellagre. Ce triomphe ainsi que la détermination de l'étiologie du rachitisme sont les deux grands succès modernes de la nouvelle science des vitamines.

LES VITASTÉRINES.

La vitastérine A, ou le vitastérol antixérophtalmique. — Cette substance appelée ordinairement vitamine A a été découverte simultanément par Osborne et Mendel et McCollum en Amérique, et fut appelée d'abord vitamine de croissance. Cette désignation est inexacte, parce que si on remet dans la nourriture n'importe quelle substance importante qui faisait défaut, l'animal continue sa croissance. La seule substance de croissance est celle qui dirige la croissance des cellules. Si dans la nourriture de jeunes rats il ne manque que de la vitastérine A, il se produit un arrêt de la croissance, des infections des voies respiratoires et dans la plupart des cas une maladie des yeux, qu'on a appelée xérophtalmie, ou ophtalmie. Cette maladie survient quelquefois chez les enfants nourris au lait maigre. Des centaines de cas ont été décrits au Japon et pendant la guerre au Danemark avec de nombreuses complications de cécité complète. La xérophtalmie se laisse complètement guérir en quelques jours par l'administration du beurre ou mieux de l'huile de foie de morue. C'est une infection banale qui survient à la suite de dégénération de toutes les glandes humectant les paupières et le globe de l'œil, et résultant en une sécheresse (xérose) des membranes. La xérophtalmie est un exemple de l'importance des vitamines dans certaines infections, dont nous parlerons dans notre seconde leçon.

Tous les travaux sur la vitastérine A qui ont été faits avant la séparation de la vitastérine antirachitique ont ce point faible commun, que les symptômes décrits ont présenté un complexe dû souvent à la carence simultanée de ces deux substances. Les travaux modernes, par contre, tâchent d'exclure cette source d'erreur en mettant les animaux sous l'influence des rayons ultra-violetts, qui, comme nous

verrons dans le chapitre suivant, ont le pouvoir d'exclure toute manifestation du rachitisme.

La vitastérine A est une substance non azotée, résistant à l'action des alcalis, mais facilement détruite au contact de l'oxygène. Pour l'obtenir à l'état concentré, il suffit de soumettre l'extrait alcoolique évaporé à la saponification complète à l'aide de potasse caustique alcoolique. Par extraction des savons obtenus avec de l'éther on obtient cette vitastérine dans la fraction de la cholestérine. On peut se débarrasser de cette dernière par cristallisation fractionnée ou par élimination de la cholestérine à l'aide de la digitonine. Les chimistes japonais de l'école de Suzuki ont affirmé l'avoir obtenue à l'état chimiquement pur et en forme cristallisée, mais les spécialistes en Europe sont restés sceptiques sur ce point.

Ce qui semblait certain, c'est que la vitastérine appartient au groupe des cholestérines et qu'elle contient un groupement non saturé, qui détermine son instabilité à l'oxydation. Toutefois, nous avons réussi, Dubin et moi, à l'aide d'une hydrogénation catalytique à la température ordinaire dans l'atmosphère de l'hydrogène sous pression, à obtenir en partant de l'huile de foie de morue, un produit saturé possédant encore une action antixérophtalmique très nette. Il paraît donc que l'activité de la vitastérine A ne dépend pas du groupement non saturé.

La vitastérine A est assez répandue dans la nature, toutefois moins que la vitamine B. Parmi les produits d'origine animale elle se trouve dans le jaune d'œuf, les glandes, le lait, surtout dans la crème et beaucoup moins dans le lait écrémé. Dans tous ces produits — il faut y insister, — la teneur de cette substance n'est pas constante, mais dépend rigoureusement de la nourriture de l'animal. Ainsi le lait d'hiver, quand les vaches ne sortent pas au pâturage, est plus pauvre en cette substance que le lait d'été. Ce fait, mentionné pour la première fois par moi, est d'une importance capitale pour la diététique et peut être appliqué presque sans changement aux autres substances de la série des vitamines.

Parmi les produits du règne végétal tous les légumes, surtout ceux qui contiennent la chlorophylle, sont assez riches en cette vitastérine. On l'a trouvée aussi dans les embryons des graines du blé. En ce qui concerne le maïs, la variété blanche ne contient que des traces, en opposition à la variété jaune, qui en contient beaucoup. De tous les produits connus, le plus riche en vitastérine A est l'huile de foie de morue. Elle varie aussi à cet égard, mais on peut

dire qu'elle est 100 à 200 fois plus active que le meilleur beurre.

La vitastérine E, ou le vitastérol antirachitique. — Cette substance, dont j'ai prévu l'existence en 1912, fut différenciée assez récemment de la vitastérine A par McCollum et ses collaborateurs. Il a remarqué que si on soumet l'huile de foie de morue à une oxydation, l'action antirachitique subsiste presque entièrement, tandis que l'action antixérophtalmique disparaît. Cette différenciation ainsi que la découverte, que le rachitisme peut être produit expérimentalement chez le rat ont résolu le problème du rachitisme au point de vue pratique. Le rachitisme est devenu une maladie évitable. Les expériences ont démontré que le rachitisme pouvait survenir, si la relation entre le phosphore et le calcium différait de la normale. Il suffit qu'il y ait trop de phosphore ou trop de calcium, pour que le rachitisme survienne. Le manque de vitastérine E ou de son équivalent, des rayons ultra-violet, produit le même effet. Ces résultats nous donnent des indications suffisantes pour le traitement et la prévention de cette maladie. Dans les pays chauds avec un rayonnement intense du soleil, toute mesure antirachitique paraît superflue, tandis que dans nos régions, surtout dans les grandes villes, la médication par l'huile de foie de morue, avec une action thérapeutique contrôlée, s'impose depuis l'âge de quelques mois. Si cette huile est mal tolérée par l'enfant, on peut l'administrer sous forme d'extrait ou la remplacer par le traitement par les rayons ultra-violet. Il faut remarquer ici, que les rayons actifs ne pénètrent pas à travers le verre ordinaire, mais passent par le verre de quartz. Il ne faut pas aussi oublier que l'homme mûr et surtout âgé est sujet au rachitisme, ce qui a été maintes fois observé pendant la guerre.

Pour constater le rachitisme chez l'homme, un des meilleurs moyens est le dosage du phosphore du sang qui montre une diminution marquée. C'est le meilleur moyen, car il indique la maladie avant l'apparition des symptômes du rachitisme.

Une autre méthode de diagnostic est l'examen des épiphyses des os longs par les rayons X. Un défaut d'ossification se laisse facilement constater sous forme d'espaces faiblement calcifiés et transparents. Chez les rats, le meilleur moyen de diagnostic est l'analyse chimique des os pour calcium, qui est très diminué dans le rachitisme.

Au point de vue chimique, la vitastérine E se rapproche de la vitastérine A, et tout ce que nous avons dit pour la dernière s'applique également à la première. La seule différence est la stabilité un peu supérieure de la substance antirachitique. Ici l'étude

chimique n'est pas terminée, mais nous pouvons affirmer que cette substance appartient également à la classe des cholestérines. Cette relation fut prouvée expérimentalement. Steenbock et Hess, en Amérique, ont constaté que certaines huiles animales et végétales se laissaient activer au point de vue antirachitique par les rayons ultra-violet. Avec le temps, il parut évident que seulement deux huiles se laissaient activer, qui contiennent un dérivé de la cholestérine. De là à faire des essais avec de la cholestérine pure il n'y avait qu'un pas. L'espoir pouvait être réalisé. Dernièrement, cette transformation a pu être effectuée sans les rayons ultra-violet par un procédé de catalyse. L'étude plus approfondie démontre que la transformation se produit à la fonction non saturée de la cholestérine. La transformation de la cholestérine en vitastérine E reste jusqu'à maintenant sans application pratique. Le procédé est trop cher, la réaction doit être bien surveillée, car trop d'action détruit de nouveau la substance antirachitique.

A part l'huile de foie de morue, la substance antirachitique a été trouvée seulement avec toute la certitude dans le jaune d'œuf.

La vitastérine F, ou le vitastérol de la reproduction. — Le professeur Evans (de San Francisco) a fait l'observation suivante : que si on maintient les jeunes rats à une nourriture artificielle, qui contient toutes les substances reconnues indispensables, ils montrent un état de santé satisfaisant, ainsi que la courbe de croissance. Mais quand ils arrivent à l'âge de reproduction, celle-ci fait complètement défaut. En essayant des substances variées, on a vu que des légumes frais et surtout l'embryon extrait des graines du blé assuraient une reproduction normale. La substance active apparaît analogue aux deux vitastérines justement décrites et se laisse concentrer par la même méthode. Il serait intéressant d'étudier si la vitastérine de la reproduction ne sert pas comme point de départ à la formation d'une des hormones de l'ovaire.

La liste des vitamines et des vitastérines épuisée à présent montre d'une façon satisfaisante l'importance de ces substances pour la vie animale. Il paraît certain que d'autres substances de la même classe seront mises en évidence dans l'avenir. Dans l'état de nos connaissances actuelles, il semble le plus rationnel de suivre un régime aussi varié que possible afin de pouvoir fournir à l'organisme toutes les substances nutritives connues et inconnues.

Après la revue des caractères chimiques des vitamines et vitastérines connues, nous sommes bien en état de formuler quelques

règles générales qui peuvent nous guider dans le choix et mode de préparation de notre régime.

1° Dans le cas d'une diète monotone (régime des nourrissons et des petits enfants, régime des diabétiques et des arthritiques, diète des convalescents et des malades) il faut s'assurer si la diète répond à tous les besoins physiologiques. Dans ces cas il ne faut pas perdre de vue ni la valeur biologique des protéines, qui nous fournissent des substances d'une importance physiologique de premier ordre, ni la teneur en sels minéraux.

2° Le régime doit comprendre, si c'est possible, une certaine proportion des produits alimentaires frais, non sujets à la cuisson, salades, fruits, tomates, etc. Ces produits nous apportent des substances nécessaires à la vie, parfaitement intactes, dont nous ne connaissons pas encore l'existence ni la stabilité.

3° Il faut éviter, autant que possible, l'usage exclusif ou prépondérant des produits alimentaires en conserves, dont nous ne connaissons encore que très incomplètement la valeur nutritive.

4° Dans la préparation des aliments, il faut éviter l'élimination et la non-utilisation des eaux de cuisson, qui renferment beaucoup des substances importantes, y compris des sels minéraux, solubles dans l'eau. Il faut éviter une cuisson trop prolongée ou une cuisson effectuée avec une température trop élevée (sous pression). Il faut éviter le contact avec l'oxygène de l'air, autant que possible, parce que certaines substances nutritives sont détruites par l'oxydation.

5° Dans les institutions publiques, où la nourriture est préparée en grande quantité, comme dans les armées, les internats, prisons, orphelins, hôpitaux et asiles, il devrait exister un spécialiste en nutrition, capable de juger la valeur nutritive de la diète offerte. Un laboratoire devrait être attaché aux institutions plus importantes, qui permettrait de conduire une enquête sous cerapport, toutes les fois où celle-ci s'impose.

6° Chaque pays, dont les produits alimentaires ou leur proportion diffèrent des formes étudiées, devrait posséder un institut diététique, avec le but unique d'étudier la valeur nutritive de la diète nationale.

Il arrive souvent qu'un spécialiste, dans n'importe quel domaine, a une tendance très marquée à exagérer l'importance de son sujet et cette critique pourrait s'appliquer à mon égard aussi. Mais il me semble qu'en pénétrant dans la science des régimes nous nous trouvons dans l'antichambre d'un vaste domaine vierge. Il me semble que la connaissance plus approfondie de la valeur des différents ingrédients alimentaires pourrait nous aider à former une race

humaine plus forte, plus résistante aux infections, une race humaine que nous ne connaissons pas encore. Il me semble que toute la physiologie de nutrition jusqu'à la découverte des vitamines ne s'occupait que de l'importance de la quantité des aliments nécessaires à la vie. Nous nous trouvons entrer dans l'ère de la qualité. Cette qualité des matières alimentaires détermine le fonctionnement harmonieux de tous nos organes et de toutes nos glandes. Elle détermine jusqu'à un certain degré notre caractère et notre pouvoir de prendre part dans la lutte pour l'existence. Que la science de nutrition forme une partie intégrale de l'hygiène et de la génétique, le prouver sera le but de ma seconde leçon.

Teneur des aliments en vitamines et vitastérines.

ALIMENTS	CONTRE le DÉFIBÉRI	CONTRE le SCORBUT	CONTRE la XÉROPIPTALMIE	CONTRE le RACHITISME	CONTRE la PELLAGRE	CONTRE défaut de REPRODUCTION
Soupe de légumes et de viandes.	+	Nul.	Nul.		?	?
Pain blanc	Nul.	Nul.	Nul.	Nul.	Nul.	Nul.
Grain de blé entier	+	Nul.		Nul.	Nul.	?
Légumes	+	+	+	?	?	+
Fèves	++	Peu.	+	?	?	Nul.
Pomme de terre	+	+	Peu.		?	
Graisses végétales	Nul.	Nul.	Nul.	Nul.	Nul.	Nul.
Fruits frais	+	++	Peu.	Nul.		?
Oranges	+	+++				
Tomates crues ou en conserves.	++	+++	+	?		
Viande maigre	+	Nul.	Nul.		?	
Organes (foie, ris de veau, rognons)	++	+	++	?	+	+
Oufs	++		++	+	+	?
Lait	+	+	++	?	+	?
Lait écrémé	+	+	Peu.	Nul.	+	
Embryons des graines	++		++	Nul.		+++
Levure	+++	Nul.	Nul.	Nul.	+++	Nul.
Huile de foie de morue	Nul.	Nul.	+++	+++	Nul.	Nul.

Les places vides signifient le manque des recherches, ou le manque des résultats concluants.

Nous passerons maintenant en revue les étapes de la vie humaine et les différents états morbides où les vitamines jouent ou peuvent jouer un rôle important.

La croissance. — Au cours de nos expériences sur la croissance de jeunes animaux, nous avons appris que la croissance dépendait surtout de la composition du régime. Il suffit que dans la nourriture manque un acide aminé important, un sel important ou une vitamine, pour que la croissance s'arrête nettement. Si une de ces substances nécessaires se trouve dans une quantité sub-optimale, la croissance souffre en conséquence. Tandis que chez les animaux inférieurs ce défaut est corrigé plus tard, quand le régime devient parfait, il est probable que chez les animaux supérieurs et chez l'homme, aussitôt la période de croissance passée, une amélioration de la nourriture ne pourra plus exercer une influence sur ce point. Il est probable qu'une certaine proportion de petites tailles chez l'homme est due à la nourriture insuffisante au point de vue quantitatif ou qualitatif.

Le développement du squelette. — Toutes les avitaminoses et avitastéroses étudiées ont pour effet une perturbation de l'équilibre des substances minérales avec une profonde influence sur le développement du squelette. Chaque carence produit une balance négative des sels minéraux. Mais c'est surtout la substance antirachitique, la vitastérine E, qui dirige tout spécialement la calcification et la croissance harmonieuse des os. Un certain nombre des déformations permanentes du squelette et des petites tailles est dû avec toute la certitude à cette carence.

Le développement et la conservation des dents. — Les mêmes lois qui dirigent la formation du squelette ont leur importance pour la formation des dents saines. La cause véritable de la carie dentaire dès l'âge tendre est restée jusqu'à la découverte des vitamines complètement obscure. Le malade venait chez le dentiste pour avoir ses cavités plombées et pour revenir quelques mois plus tard avec de nouvelles cavités. Une explication de ce phénomène manquait complètement.

Maintenant nous pouvons comprendre que la résistance des dents peut dépendre déjà de la diète de la mère. Une preuve que c'est vraiment le cas, nous le voyons dans la condition des dents de la mère même pendant et après la grossesse. On voit que la croissance du fœtus enlève les matières minérales de l'organisme de la mère, et cette balance facilement négative continue pendant l'allaitement.

La suite de la carence se traduit par des changements de la structure de la dent, qui la rendent peu résistante durant toute la vie.

En vérité, les cavités typiques de la carie ont été produites expérimentalement par le manque de la vitamine C et aussi par le

manque de la vitastérine E. Nous pouvons facilement nous représenter le temps où le dentiste exercera les fonctions purement prophylactiques par les mesures de la diète et de l'hygiène.

La reproduction et l'allaitement. — Nous avons vu, avec la vitastérine F, qu'il existe dans la nourriture une substance spéciale et même peut-être plusieurs substances qui assurent le fonctionnement normal des glandes sexuelles. Chez la femelle nous voyons d'abord des troubles d'ovulation et, en second lieu, des troubles de gestation.

Les changements pathologiques provoqués par une nourriture non balancée se laissent supprimer si le changement de la diète est effectué avant que les lésions restent en permanence, sinon il résulte une stérilité complète. Chez le mâle la situation est tout à fait analogue, sans toutefois que la sûreté existe que les troubles provoqués ici sont dus au manque de la même substance que chez la femelle.

L'allaitement est aussi gouverné par une substance, qui prend son origine dans la nourriture. La substance de l'allaitement présente beaucoup d'analogie avec la substance de la reproduction, sans être probablement identique à cette dernière. Sans la substance de l'allaitement la glande mammaire fonctionne mal ou pas du tout et les jeunes animaux périssent faute de nourriture. Il est évident que dans le cas de nourrisson humain nous pouvons recourir à la nourriture artificielle. Mais d'abord un manque de lait chez la mère indique probablement dans la plupart des cas une grave faute de nutrition, qui devrait être corrigée, et deuxièmement l'allaitement naturel est le seul moyen de nourrir l'enfant avec un aliment frais, non soumis à la cuisson, sous contrôle constant de l'état nutritif de la mère.

Les fautes de nutrition que nous avons présentées ici peuvent entraîner des changements dans le fonctionnement des organes et des glandes qui peuvent prédisposer l'organisme à une infection ou à une maladie constitutionnelle. Nous ne possédons pas encore de recherches systématiques sur ces sujets, qui nous paraissent spécialement désirables. Nous possédons tout de même un certain nombre de faits et d'observations isolés, que je veux discuter maintenant.

Les vitamines et les infections. — Nous avons vu pendant la guerre qui représente pour nous, diéticiens, une grande expérience involontaire, que certaines maladies ont diminué sensiblement dans leur intensité, comme les maladies constitutionnelles qui ont leur origine dans la surcharge de l'alimentation : la goutte, le diabète, le cancer, etc. D'autre part, nous avons rencontré un groupe de maladies qui se sont intensifiées. Il s'agit du groupe des maladies infectieuses.

Nous avons vu par exemple une infection ordinairement bénigne, comme l'influenza, causer une mortalité surprenante. Il est peu probable que le manque de mesures hygiéniques ait été seul responsable et comme les bactériologistes n'ont pas pu prouver que le micro-organisme ait subi une modification morphologique, nous sommes obligés de conclure que l'alimentation insuffisante était une cause prédisposante. Que l'alimentation joue un rôle dans certaines épidémies nous en avons eu la preuve dans l'épidémie de pneumonie qui a été observée dans l'Afrique du Sud simultanément avec de nombreux cas de scorbut. Aussitôt que par des mesures diététiques le scorbut a été guéri la pneumonie a pris fin.

Aux maladies infectieuses dont la relation avec la diète est à l'étude, appartiennent la lèpre et la tuberculose. La lèpre, dont la localisation au bord de la mer a été remarquée déjà par Hutchinson, a autorisé cette hypothèse, que cette maladie a des relations avec la consommation des poissons. Sur la tuberculose nous possédons les résultats de plusieurs recherches expérimentales sur les animaux. Malheureusement la tuberculose expérimentale se différencie très sensiblement de la forme humaine. Par exemple le rat présente une forme de tuberculose bénigne, qui n'a aucun rapport avec la tuberculose humaine. Les expériences faites jusqu'à présent chez les rats et les cobayes carencés semblent appuyer notre hypothèse que la nutrition joue un rôle très important dans le développement de la tuberculose. Que les vitamines jouent un rôle dans certaines infections, nous l'avons montré en parlant de la xérophtalmie.

Les vitamines et les maladies de constitution. — Je suis depuis 1912 l'initiateur de la théorie diététique du cancer et du diabète. C'est-à-dire que j'admets que la nourriture normale et variée contient des substances qui augmentent la croissance des tissus et aussi des substances qui en arrêtent la croissance. J'admets d'un autre côté qu'il existe des substances qui augmentent le taux du sucre sanguin et aussi des substances qui sont en état de le diminuer. Nous verrons par la suite quel appui expérimental ces hypothèses peuvent recevoir de la science moderne.

Le diabète. — Nous avons dit dans le chapitre sur la vitamine B qu'un régime sans cette substance tendait à élever très sensiblement le taux de sucre sanguin presque jusqu'à la limite de la glycosurie. Nous nous sommes convaincu que l'administration de préparations de vitamine B fait baisser cette hyperglycémie.

Nous savons maintenant que cet effet peut être attribué à une

substance analogue à l'insuline et pas à la vitamine B. Dernièrement j'ai réussi de diviser l'insuline du commerce en plusieurs substances cristallisées. Il s'agit ici de deux substances, que j'ai nommé substances A et B. A est une substance qui fait diminuer le sucre du sang chez les diabétiques et reste presque sans effet chez les personnes normales. La substance B par contre agit *per os* et augmente le sucre du sang à ce point qu'il en résulte une véritable glycosurie. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette question et c'est pourquoi je dois vous rappeler que l'insuline se trouve dans tous les organes de l'organisme et non seulement dans le pancréas, comme on pouvait le supposer. Il est même probable que cette substance ou une autre tout à fait analogue se trouve aussi dans le règne végétal. Je veux exprimer avec cette constatation l'idée que l'insuline se trouve dans notre nourriture et, avec elle, la substance B, qui augmente le sucre du sang *per os*. L'état glycosurique peut donc être provoqué par des facteurs de l'alimentation. L'un est le manque de vitamine B et un surplus des hydrates de carbone dans la diète, et l'autre est la présence dans la nourriture d'une substance qui augmente constamment notre sucre du sang. Il me semble que le diabète peut être provoqué par le surmenage du pancréas qui doit fournir assez de la substance A de l'insuline pour tenir cette augmentation constante en échec. Il me semble que ces nouvelles données nous fourniront un nouveau point d'attaque dans la question du diabète. Les cliniciens sont arrivés à cette conclusion empirique, que la diète carnée est nuisible aux diabétiques et mon travail nous apporte des faits expérimentaux à cet égard. Il reste à rechercher si nous pouvons établir un régime complet, mais qui ne renfermerait pas le facteur B de l'insuline. Par l'administration de la substance A nous pouvons peut-être découvrir la tendance à la glycosurie; avant qu'elle se manifeste, et par une diète adaptée éliminer la substance provocatrice. Les nouvelles recherches sur l'insuline nous ouvrent donc une voie prophylactique pour combattre le diabète. Nous verrons par la suite que la fraction B obtenue de l'insuline présente un intérêt très particulier à d'autres points de vue.

Le cancer. — En 1913 j'ai commencé une série d'expériences qui avaient pour but de démontrer l'importance des vitamines pour la croissance des tumeurs. La tumeur dont je me suis servi le plus était le sarcome de Rous des poules. J'ai prouvé que si la quantité de la vitamine B est insuffisante ou si elle fait complètement défaut, la croissance de la tumeur diminue et aussi le nombre des greffes

réussies. La même chose a été trouvée pour les tumeurs des rats et des souris. Pour prouver l'existence d'une substance spécifique de la croissance des tumeurs, j'ai fait l'expérience suivante. Vous savez probablement que les tumeurs sont strictement spécifiques aux espèces dans lesquelles elles ont été trouvées. Par exemple une tumeur des souris ne se transpose pas sur un rat, malgré que les deux espèces en question ne soient pas très éloignées l'une de l'autre. Si on effectue une transplantation de la souris au rat, le fragment greffé se résorbe au bout d'une semaine au plus tard. Quand je nourrissais les rats avec la tumeur des souris pendant dix jours avant la greffe, la greffe réussissait et je pouvais transplanter cette tumeur sur de nouveaux rats, nourris de la même façon, pendant trois générations. Cette substance stimulatrice des tumeurs, ressemblant aux vitamines, fut appelée par Carrel, plusieurs années plus tard, tréphone.

L'année dernière un travail japonais, d'ailleurs pas encore publié en détail, a fait sensation dans le monde scientifique. Les savants japonais ont su provoquer des tumeurs expérimentales chez les animaux dont la nourriture manquait de la vitastérine A. Je reste sceptique sur cette question, car il me semble qu'il est extrêmement difficile d'admettre qu'un effet positif (une croissance active) puisse être provoqué par un facteur négatif (défaut d'une vitamine). Mais j'ai plus confiance dans la ligne des recherches de Warburg (de Berlin) qui a constaté que les tumeurs utilisent une quantité beaucoup plus grande d'hydrates de carbone, en comparaison avec les tissus normaux. Cette observation put être vérifiée par plusieurs auteurs dans le sens de Warburg. En se basant sur ces faits, j'ai fait quelques expériences, qui d'ailleurs doivent être encore répétées, sur l'effet de la fraction B et de la substance A de l'insuline. Comme la fraction B augmente la formation du sucre, on pouvait supposer que si Warburg a raison, la croissance de la tumeur devrait être stimulée, ce qui d'ailleurs semblait se produire dans mes expériences. Inversement, l'effet de la substance A devrait se développer dans le sens opposé, et c'est ce qui résultait de mes expériences. Si ces résultats sont exacts, nous aurions une explication extrêmement intéressante de ce que l'alimentation de guerre avec le manque très marqué de la viande ait pu diminuer le nombre des cancéreux d'une façon si éclatante. Dans l'ordre de nos idées, si nous récapitulons, nous dirons que l'alimentation carnée prédispose au diabète et au cancer; mais il nous reste à expliquer comment les animaux carnivores et comment

des races, comme les Esquimaux, savent se préserver de ces maladies. La seule explication qui nous paraît possible à présent est que ces individus disposent d'un échange de matière si intense qu'ils sont en état de détruire cette substance dangereuse.

L'anémie. — Cette maladie, à l'étiologie mystérieuse, a été le but des recherches de nombreux savants depuis le temps de Bunge. L'avis de Bunge était que seuls les dérivés de fer, qui renfermaient le noyau d'hémoglobine, étaient efficaces pour guérir l'anémie. Peu à peu ce mythe a disparu, et depuis les travaux sur les vitamines des nombreux savants américains ont démontré que la source de fer est tout à fait sans importance, pourvu que le régime fût complet en ce qui concerne les vitamines. Le clinicien hollandais Elders va plus loin et regarde l'anémie pernicieuse et aussi la sprue (une maladie ressemblant à la pellagre) comme une avitaminose pure et simple. Car une chose reste parfaitement établie, que l'assimilation de fer et la régénération du sang ne se produisent pas en absence ou carence des vitamines.

Au cours de mes recherches sur l'insuline, je constatais aussi que la fraction B, *per os* ou injectée, produit une anémie expérimentale du plus haut degré. Elle va si loin que le sang, au bout de quelques jours, ne contient plus que des traces de protéines du sang et une trace d'hémoglobine.

Notre régime, comme nous le voyons, contient, à part les substances nécessaires à la vie, des substances peut-être utiles en petites proportions, et peut-être même nécessaires, mais qui produisent un effet désastreux si leur excès se trouve non détruit par l'organisme.

Ainsi la science de la nutrition se complique et s'approfondit. Malgré seize ans de travail sérieux et assidu par une armée de travailleurs, nous sommes seulement au début de cette science nouvelle. Mais le temps semble proche où, au lieu de l'empirisme ou des traditions reçues de nos ancêtres, nous aurons une science exacte qui nous apprendra quelles sont les substances alimentaires propres à former des êtres d'élite et à les préserver des maladies.
